

De la lógica a la emoción: La disonancia entre el currículum y el cerebro en la educación primaria

Luis Sebastián Francisco Jorquera-Zapata

Universidad Adventista de Chile

luis.jorquera@unach.cl

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-6185-3363>

Cristóbal Matías Jimenez Villena

Universidad del Bío-Bío

cristobal.cmjv@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-9471-9401>

Fernanda Belén Gutierrez Cubillos

Universidad del Bío-Bío

fernandagutierrez.dg@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-7755-3290>

DOI: 10.5281/zenodo.20683886

Resumen

La educación primaria enfrenta una desconexión entre el diseño curricular y el desarrollo cerebral. El diseño curricular históricamente ha privilegiado el entrenamiento de las funciones ejecutivas frías relativas a la memoria de trabajo, planificación y lógica abstracta, operando bajo la premisa de que el aprendizaje es un proceso racional, diferenciado de la afectividad, bajo la asunción errónea de que la cognición infantil opera independientemente de la emoción. Este ensayo argumenta que dicho enfoque ignora la naturaleza motivacional y afectiva del desarrollo cerebral en la infancia. A través de una revisión de la literatura, se evidencia que la exclusión de las funciones ejecutivas cálidas no solo compromete el bienestar psicosocial, sino que, disminuye el rendimiento académico que el sistema busca potenciar.

Palabras claves: Funciones ejecutivas, regulación emocional, neuroeducación, currículum escolar.

Introducción

La arquitectura del sistema educativo, heredera de una tradición cartesiana que separa la mente del cuerpo y la razón de la emoción, ha consolidado un modelo pedagógico centrado en la eficiencia del procesamiento de la información (Faella et al., 2025). En este paradigma, el éxito escolar en la educación primaria se mide predominantemente a través de habilidades cognitivas

relativas a la capacidad de retener datos en la memoria de trabajo, el control inhibitorio para permanecer sentado y la resolución lógica de problemas abstractos. Estas competencias, denominadas en la neuropsicología como funciones ejecutivas frías, residen principalmente en la corteza prefrontal dorsolateral y son esenciales para el aprendizaje (Diamond y Ling, 2020).

Sin embargo, existe una desconexión (una disonancia ontogenética), entre este diseño curricular y la realidad neurobiológica del estudiante de primaria (Thomas et al., 2019). El cerebro infantil no es un mero dispositivo de procesamiento lógico, sino un órgano plástico, gobernado por sistemas límbicos y de recompensa que priorizan la información con carga emocional y social. Al ignorar procesos inherentes del ser humano, la escuela intenta construir el edificio del conocimiento asociado a las funciones ejecutivas frías sin haber asegurado previamente los cimientos emocionales y sociales vinculados con las funciones ejecutivas cálidas (Gotlieb et al., 2022).

La tesis central de este ensayo sostiene que la educación opera bajo un reduccionismo neurocognitivo que sobreestimula las funciones ejecutivas frías mientras infravalora las funciones ejecutivas cálidas. Esta omisión puede constituir un error estratégico que contraviene los principios del neurodesarrollo, obstaculizando el aprendizaje por la ausencia del andamiaje emocional. A continuación, se analiza la evidencia que respalda la primacía de lo cálido en la infancia y por qué la insistencia en un currículum aséptico resulta insostenible.

Desarrollo

La falsa dicotomía: Cuando el cerebro no distingue entre sentir y pensar

La inclusión Para comprender la magnitud del problema pedagógico, es menester remitir la distinción teórica entre funciones ejecutivas frías y cálidas. Mientras las primeras se asocian a procesos puramente cognitivos y “racionales”, las segundas involucran procesos de toma de decisiones donde las emociones, las recompensas y el castigo juegan un rol central (Wang y Ji, 2025). Con frecuencia, la escuela ha tendido a operar bajo la premisa de que las emociones son un elemento secundario del aprendizaje o incluso una posible interferencia que debe ser regulada o suprimida para dar paso a la razón (Camacho et al., 2021).

No obstante, las funciones ejecutivas cálidas no son meros accesorios, sino predictores del comportamiento adaptativo. En esta línea, el desarrollo de las funciones ejecutivas cálidas en la edad escolar está intrínsecamente ligado a la prevención de problemas conductuales. Esto sugiere que cuando la escuela se enfoca únicamente en el rendimiento lógico (funciones ejecutivas frías), descuida los mecanismos neurobiológicos que permiten al niño gestionar la frustración, colaborar con pares y mantener la motivación a largo plazo (Liu et al., 2024; Wang y Ji, 2025).

Una de las limitaciones del enfoque escolar tradicional puede radicar en subestimar el acceso a procesos ejecutivos complejos (como la corteza prefrontal dorsolateral), sin considerar los filtros emocionales esenciales para el aprendizaje (Caviola et al., 2017; Pessoa, 2023). Neuroanatómicamente, las regiones encargadas del procesamiento emocional (como la amígdala y el estriado ventral) poseen proyecciones masivas hacia las áreas prefrontales (Pessoa, 2023). Si

un estudiante experimenta ansiedad, aburrimiento o falta de conexión social (frecuentes en aulas rígidas), los recursos del cerebro se desvían hacia la supervivencia emocional, dificultando las funciones ejecutivas frías necesarias para aprender matemáticas o gramática (Caviola et al., 2017).

El imperativo biológico: El aprendizaje infantil es cálido

La infancia es un periodo donde el aprendizaje está mediado por la experiencia social y emocional. A diferencia del adulto, que puede sostener la atención mediante metas abstractas a largo plazo, el niño requiere de un compromiso emocional inmediato para activar sus redes de aprendizaje (Darling et al., 2020).

Estudios como Cipriano et al. (2023), evidencian que las intervenciones que integran el aprendizaje socioemocional tienen un impacto directo y cuantificable en el rendimiento académico tradicional. En esta línea López et al. (2025), mediante el análisis de una década de intervenciones concluyeron que los programas más efectivos para mejorar el rendimiento escolar no son aquellos que aumentan las horas de instrucción teórica, sino aquellos que combinan el entrenamiento cognitivo con educación emocional y actividad física. De manera similar, Zhao y Sang (2025), mencionan que los programas de aprendizaje socioemocional en escuelas primarias mejoran significativamente las calificaciones en la lectura y matemáticas.

Estos hallazgos cuestionan la creencia de que atender las emociones o el bienestar social en el aula desplaza recursos del aprendizaje académico. Por el contrario, la competencia socioemocional actúa como catalizador cognitivo, donde el crecimiento de habilidades predice mejoras académicas futuras, sugiriendo una relación consistente entre el desarrollo socioemocional y el desempeño académico (Martinsone et al., 2025).

El juego y la docencia como mediadores neuroeducativos

Si se visualiza el cerebro infantil considerando la importancia de su desarrollo socioemocional, entonces las metodologías pedagógicas deben ser ajustadas. El juego, a menudo relegado al recreo o visto como una recompensa por terminar el trabajo “serio”, es en realidad un facilitador para el aprendizaje y la práctica de las funciones ejecutivas cálidas en la infancia (Skene et al., 2022). Li y Kangas (2024) definen el aprendizaje lúdico no como una actividad trivial, sino como un proceso pedagógico riguroso donde el estudiante construye conocimiento activamente. En este contexto, el juego permite simular situaciones de riesgo, recompensa y negociación social en un entorno seguro, favoreciendo procesos de toma de decisiones, regulación y negociación social que difícilmente se movilizan del mismo modo en metodologías exclusivamente expositivas (Bijlsma, 2023).

Además, la tecnología educativa basada en la neurociencia ha comenzado a aprovechar este vínculo. En esta línea, el uso de juegos en la enseñanza de las matemáticas puede activar sistemas de recompensa que favorecen la consolidación de conceptos abstractos. No obstante, estas herramientas no sustituyen el papel del docente como regulador emocional externo (Procopio et al., 2024). Gebre et al. (2025) destacan que la competencia socioemocional del profesor es un factor determinante en el compromiso del estudiante, es decir, un docente que valida las emociones

y crea un clima de aula seguro está facilitando condiciones emocionales y relacionales que favorecen el aprendizaje.

Consecuencias de la negación curricular

Persistir en un modelo que exagera las funciones ejecutivas frías, lo que puede contribuir a diversas formas de desgaste escolar. Estudios recientes confirman que la presión académica es un predictor directo del burnout y el colapso de los recursos psicológicos necesarios para aprender (Caviola et al., 2022; Deer et al., 2026). Al forzar que los niños utilicen recursos cognitivos inmaduros sin el soporte emocional adecuado, se pueden incrementar respuestas de estrés que, sostenidas en el tiempo, se asocian con dificultades en procesos vinculados al funcionamiento del hipocampo y de la corteza prefrontal (Deer et al., 2026). En ciertos contextos, un énfasis excesivo en el rendimiento inmediato puede favorecer aprendizajes orientados a la memorización para la evaluación, en desmedro de la transferencia del conocimiento a contextos reales o de la gestión de la frustración del error, habilidades que dependen principalmente de las funciones ejecutivas cálidas (Zelazo y Carlson, 2022).

Conclusión

La evidencia presentada permite reconsiderar la jerarquía de valores en la educación primaria. La distinción estricta entre lo cognitivo (frío) y lo emocional (cálido) resulta insuficiente para comprender cómo aprende el cerebro infantil. Al diseñar un currículum centrado en la lógica y la memoria, ignorando la naturaleza emocional del desarrollo infantil, las instituciones educativas presentan el riesgo de desalinearse de procesos fundamentales del desarrollo infantil. No se trata de abandonar el rigor académico, sino de comprender que el éxito cognitivo es una propiedad emergente del bienestar emocional. Una educación compatible con el cerebro debe reintegrar las funciones ejecutivas cálidas al núcleo curricular, validando prácticas como el juego, la vinculación social y la educación emocional como procesos académicos de primer orden. El sistema educativo debe incorporar lo emocional como un pilar de la razón, avanzando hacia un pedagogía integral. La neuroeducación ha aportado antecedentes relevantes, el desafío ahora es traducir de manera prudente y crítica al diseño curricular.

Referencias Bibliográficas

- Alvarez Bijlsma, A., Vanderschuren, L., & Wierenga, C. (2023). Social play behavior shapes the development of prefrontal inhibition in a region-specific manner. *Cerebral Cortex*, 33(15), 9399-9408. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhad212>
- Camacho-Morles, J., Slemp, G. R., Pekrun, R., Loderer, K., Hou, H., & Oades, L. G. (2021). Activity achievement emotions and academic performance: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 33, 1051-1095. <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09614-w>

- Caviola, S., Carey, E., Mammarella, I. C., & Szűcs, D. (2017). Stress, time pressure, efficiency, and math anxiety: A review of the literature. *Frontiers in Psychology*, 13, 867383. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01488>
- Cipriano, C., Strambler, M., Naples, L., Ha, C., Kirk, M., Wood, M., ... & Durlak, J. (2023). The state of evidence for social and emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school-based SEL interventions. *Child Development*, 94(5), 1181-1204. <https://doi.org/10.1111/cdev.13968>
- Darling, L., Flook, L., Cook, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97-140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Deer, L., Parenteau, A., Umana Linares, J., Wyant-Stein, K., Daang, E., Alen, N., Kramer, H., Lagattuta, K., & Hostinar, C. (2026). The effect of acute stress on executive function in children: Moderation by parasympathetic nervous system activity. *Journal of Experimental Child Psychology*, 265, 106445. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2025.106445>
- Diamond, A., & Ling, D. (2020). Review of the evidence on, and fundamental questions surrounding efforts to improve executive functions, including working memory. En J. M. Novick, M. F. Bunting, M. R. Dougherty, & R. W. Engle (Eds.), *Cognitive and working memory training: Perspectives from psychology, neuroscience, and human development* (pp. 143-431). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199974467.003.0008>
- Faella, P., Digennaro, S., & Iannaccone, A. (2025). Educational practices in motion: A scoping review of embodied learning approaches in school. *Frontiers in Education*, 10, 1568744. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1568744>
- Gebre, Z., Demissie, M., & Yimer, B. (2025). The impact of teacher socio-emotional competence on student engagement: A meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 16, 1526371. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1526371>
- Gotlieb, R., Yang, X., & Immordino, M. (2022) Default and executive networks' roles in diverse adolescents' emotionally engaged construals of complex social issues. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 17(4), 421-429. <https://doi.org/10.1093/scan/nsab108>
- Li, X., & Kangas, M. (2024). A systematic literature review of playful learning in primary education: Teachers' pedagogical activities. *Education* 3-13.1-6. <https://doi.org/10.1080/03004279.2024.2416954>

-
- Liu, Y., Zhao, S., & Li, W. (2024). Academic stress and executive function in adolescents: A moderated mediation model of sleep quality and physical exercise. *Psychology Research and Behavior Management*, 17, 775-788. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S450849>
- López, A., Marín, J., & Meersmans, M. (2025). Executive functions and school performance in primary education: A systematic review of the last decade (2015-2024). Preprints. <https://doi.org/10.20944/preprints202508.0653.v1>
- Martinsone, B., Simões, C., Camilleri, L., Conte, E., & Lebre, P. (2025). Students' socio-emotional skills and academic outcomes after the PROMEHS program: A longitudinal study in two European countries. *Behavioral Sciences*, 15(11), 1529. <https://doi.org/10.3390/bs15111529>
- Pessoa, L. (2023). The Entangled Brain. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 35(3), 349-360. https://doi.org/10.1162/jocn_a_01908
- Procopio, M., Fernández-Cézar, R., Fernandes-Procopio, L., & Yáñez-Araque, B. (2024). Neuroscience-based information and communication technologies development in elementary school mathematics through games: A case study evaluation. *Education Sciences*, 14(3), 213. <https://doi.org/10.3390/educsci14030213>
- Skene, K., O'Farrelly, C., Byrne, E., Kirby, N., Stevens, E., & Ramchandani, P. (2022). Can guidance during play enhance children's executive functions? A systematic review and meta-analysis. *Child Development*, 93(4), 1162-1180. <https://doi.org/10.1111/cdev.13730>
- Thomas, M., Ansari, D., & Knowland, V. (2019). Educational neuroscience: Progress and prospects. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 60(4), 477-492. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12973>
- Wang, Y., & Ji, H. (2025). Hot and cool executive function in the development of behavioral problems in grade school. *Development and Psychopathology*, 37(2), 645-655. <https://doi.org/10.1017/S0954579424000415>
- Zelazo, P., & Carlson, S. (2022). Reconciling the context-dependency and domain-generalty of executive function skills from a developmental systems perspective. *Journal of Cognition and Development*, 24(2), 205-222. <https://doi.org/10.1080/15248372.2022.2156515>
- Zhao, Y., & Sang, B. (2025). The effect of social-emotional learning programs on elementary and middle school students' academic achievement: A meta-analytic review. *Behavioral Sciences*, 15(11), 1527. <https://doi.org/10.3390/bs15111527>